

CIACT/SAD 09

(GT7 - Tramando Corpos e Tecnologia)

Telepresença e abordagens corporais na licenciatura em teatro UAB/UFBA

Doutorando André Silva dos Santos (UFBA)

Resumo

O presente artigo trata-se de um relato de experiência que visa observar processos práticos-cênicos mediados por recursos e tecnologias digitais, no curso de Licenciatura em Teatro EaD, polo Vitória da Conquista, Bahia, da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). Dessa forma, por meio de um método crítico-reflexivo e de uma pesquisa qualitativa e autobiográfica, serão observados pontos de divergências e convergências detectados durante a formação do autor como professor de teatro na mesma instituição, na modalidade presencial, e, posteriormente, a sua atuação profissional no mesmo curso como professor-tutor, na modalidade EaD. Nesse sentido, como fundamentação teórica serão usadas referências que transitam no campo da educação a distância e da prática teatral, que apontam possibilidades do ensino do teatro em diferentes contextos, corpos, épocas e modalidades, como Almeida (2001), Ayres (2013), Belloni (2001) e Leite (2014).
Palavras-chave: Teatro; EaD; Telepresença; Tecnologias digitais; Abordagens Corporais.

Abstract

*This article is an experience report that aims to observe practical-scenic processes mediated by digital resources and technologies, in the Distance Learning Theater Degree course, Vitória da Conquista hub, Bahia, at the Universidade Aberta do Brasil (UAB) and Universidade Federal Government of Bahia (UFBA). In this way, through a critical-reflexive method and qualitative and autobiographical research, points of divergences and convergences detected during the author's training as a theater teacher at the same institution, in person, will be observed, and, subsequently, his professional performance in the same course as a teacher-tutor, in the distance learning modality. In this sense, as a theoretical basis, references will be used that transit in the field of distance education and theater practice, which point out possibilities for teaching theater in different contexts, bodies, times and modalities, such as Almeida (2001), Ayres (2013), Belloni (2001) and Leite (2014).
Keywords: Theater; EAD; Telepresence; Digital technologies; Body Approaches.*

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo geral compartilhar reflexões sobre processos criativos cênicos, principalmente aqueles baseados no trabalho corporal, no curso de Licenciatura em Teatro a distância (EaD), da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). Portanto, para situar o leitor e a leitora, faz-se necessário trazer algumas

CIACT/SAD 09

informações que apresentem aspectos históricos e pedagógicos a respeito da instituição acadêmica e do curso em questão. Da mesma forma, trarei apontamentos sobre minha formação em teatro, que em certa medida coadunam com a proposta deste trabalho.

A Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (ETUFBA) foi fundada em 1956 e possui mais de sessenta anos de história, sendo a primeira instituição brasileira a oferecer um curso superior de formação teatral. O curso presencial da Licenciatura em Teatro existe há mais de três décadas, formando profissionais capazes de atuarem na pedagogia teatral em ambientes formais e não-formais de ensino.

O curso mais recente da ETUFBA é a Licenciatura em Teatro EaD, que surgiu em 2020 com o intuito de formar artistas-docentes-pesquisadores/as com competência metodológica, tecnológica, ética, crítica, estética e cultural para atuarem no ensino de Teatro (formal e não-formal) no interior do estado da Bahia (UNIVERSIDADE..., 2018, p. 19).

Foi nessa instituição pioneira que me licenciei em teatro, em 2017, ainda na modalidade presencial, na cidade de Salvador. Durante a graduação pude conhecer os aspectos artísticos e profissionais ligados ao fazer teatral, bem como as perspectivas teóricas da educação ligadas à pedagogia do teatro, tanto no meio formal, quanto no meio informal de ensino.

Embora tenha sido um curso superior ligado à educação (licenciatura), a carga horária prática era de suma importância, por esse motivo tínhamos aulas de expressão corporal e vocal, jogos e improvisação teatral, teatro de formas animadas, dentre vários outros componentes curriculares que nos ofereciam uma noção da atuação cênica.

A minha turma, especificamente, era composta por estudantes de cidades diferentes, a maioria da Bahia. Diante de uma turma diversificada, as aulas práticas que envolviam o toque, o contato físico e o olhar, criavam uma atmosfera intimista, proporcionando experiências sinestésicas importantes para o aprendizado teatral.

Sem dúvida, por ser o teatro uma arte da presença e efêmera, se torna imprescindível o contato físico, para que o fenômeno teatral aconteça de fato. Mesmo com essa afirmação, têm surgido inúmeras pesquisas no campo das Artes Cênicas que buscam entender os novos formatos de ensino de teatro, bem como as mudanças nas disposições entre plateia e palco, principalmente

CIACT/SAD 09

no que se refere ao uso de tecnologias digitais e a telepresença.

Em 2020, fui selecionado para compor a equipe de professores/as-tutores/as do curso de Licenciatura em Teatro EaD, da UFBA, no polo de Vitória da Conquista, Bahia. O curso foi pensado a partir do projeto da licenciatura presencial, voltando-se para as questões do ensino a distância e ao contexto de cada polo. Naquele período me dei conta que retornava para o local onde me formei, porém, não mais como estudante, e sim como professor-tutor.

Tomando como base essa minha experiência como professor-tutor, proponho neste artigo a união dialógica entre teatro, educação, tecnologias digitais e abordagens corporais, de forma que a análise de impressões da tutoria, bem como a minha formação no mesmo curso, porém, na modalidade presencial, sirvam de suporte para compor o corpus deste trabalho.

Por ter uma admiração e uma inclinação pelas práticas corporais cênicas, naquele primeiro momento vieram à tona uma série de questões quando tentava assimilar o ensino de teatro à modalidade EaD, dentre elas: Quais os desafios da formação de professores EaD em Teatro e os saberes necessários para as abordagens corporais? Como as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC's) podem contribuir na formação do/da professor/a-artista-pesquisador/a em abordagens corporais? Para responder tais questões, apresento neste artigo referenciais teóricos que transitam no campo da Educação a Distância e na prática teatral, como Almeida (2001), Ayres (2013) e Belloni (2001), que exploram o universo da EaD, visando principalmente as proposições e a formação do/da docente. Ainda lançaremos mão de outros teóricos/as que abordam a arte e o teatro na educação como Desgranges (2006) e Leite (2014), que apontam possibilidades do ensino do teatro diante de diferentes contextos, épocas e modalidades.

Assim, para desenvolver esta escrita foi necessário pensar em uma abordagem dedutiva, qualitativa e descritiva, com aspectos autobiográficos que transitam pela minha experiência como artista e educador, percebendo os tensionamentos existentes entre os estudos do teatro na contemporaneidade e as questões significativas que envolvem experimentações de ações integradas entre arte e tecnologia digital.

CIACT/SAD 09

O SISTEMA DE ENSINO A DISTÂNCIA E A PEDAGOGIA TEATRAL

O sistema de ensino superior tem apostado na expansão do ensino a distância, por meio da abertura de novos cursos que abrangem os lugares mais longínquos que se possa imaginar. Nesse quesito, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um exemplo dessa disseminação do ensino, que vem crescendo a cada dia, promovendo a democracia e o acesso à educação brasileira.

A constituição Federal de 1988 atesta e legitima o dever do estado em ofertar a educação, além subsidiar ensino de qualidade que favoreça a preparação e a capacitação de educandos/as:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim, as ferramentas tecnológicas têm sido aprimoradas em prol de um ensino de qualidade e a UAB tem sido protagonista nesse processo de implantação do sistema EaD no país.

Cursos que eram oferecidos somente na modalidade presencial, hoje são ofertados também a distância. Pouco a pouco o sistema tem ampliado esta realidade, fazendo com que estudantes ingressem no ensino superior e otimizem seus horários para os estudos.

A legislação brasileira reconhece e conceitua a EaD em território nacional. Tal conceituação pode ser encontrada no decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 (BRASIL, 2017):

Art. 1º [...] considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos.

A forma como esse documento define a EaD se apresenta como uma das inúmeras possibilidades de definições sobre esse programa de ensino, porém, na contemporaneidade, o que caracteriza essa modalidade de ensino são os aparatos tecnológicos digitais e suas extensões para

CIACT/SAD 09

o processo de ensino-aprendizagem.

Temos visto com certa frequência a abertura de cursos de artes (Artes Visuais, Música, Dança e Teatro) EaD/UAB. A UFBA, por exemplo, atualmente oferta os cursos de Dança e Teatro, sendo esse último aberto em 2020.

Embora seja uma realidade inovadora para a educação brasileira, ainda há muitos desafios em volta desse cenário, como a necessidade de formação e capacitação de professores/as, aprimoramento dos recursos tecnológicos digitais e outras políticas públicas que visem investimentos no acesso às novas tecnologias para o corpo discente e pedagógico.

AS PRÁTICAS CORPORAIS NA LICENCIATURA EM TEATRO EAD

Na contemporaneidade, encontramos uma grande diversidade de produções artísticas que têm transitado pelas novas tecnologias digitais. Um panorama híbrido que apresenta experimentos cênicos que envolvem corpo e recursos virtuais.

A licenciatura em teatro EaD da UFBA está inserida neste cenário de inovações, promovendo a disseminação da pedagogia teatral por meio de mecanismos tecnológicos digitais. É nessa realidade virtual mediada pelo ensino a distância que as práticas corporais cênicas ganham outra roupagem, com novas possibilidades criativas no campo da arte teatral. Sobre práticas corporais, Santaella (2003, p. 178) afirma que:

Na tradição das performances, surgem agora as performances interativas e as teleperformances que, através de webcams ou outros recursos como sensores, fazem interagir cenários virtuais com corpos presenciais, corpos virtuais com corpos presenciais e outras interações que a imaginação do artista consegue arrancar dos dispositivos tecnológicos.

Foi nesse contexto de teleperformances que os/as cursistas do polo de Vitória da Conquista, Bahia, ainda no primeiro bimestre, produziram partituras cênicas em componentes curriculares que visavam entender as técnicas corporais, os fundamentos e a didática para o ensino de teatro.

As primeiras impressões que emergiram das produções por telepresença alimentaram e

CIACT/SAD 09

instigaram o interesse em desenvolver uma pesquisa que culminou neste artigo. Os relatos da equipe de discentes encontrados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) explicitam desafios, dificuldades, mas também descobertas e aquisição de conhecimentos.

O meu olhar sensível a respeito das produções cênicas dos/das estudantes, denota uma particularidade sinestésica, que adquire importância no curso de formação de educadores/as em teatro.

Assim, é notório que “a formação de professores em teatro nas últimas décadas tem sido alvo de discussões e estudos no campo da pedagogia do teatro” (LEITE, 2014, p. 114). Diante dessa afirmação, não se pode negar que produções acadêmicas se configuram como materiais de apoio de suma importância tanto para o corpo discente, quanto para o corpo docente/pedagógico e toda equipe do curso.

A discussão aqui traçada se insere no cotidiano artístico e educacional com práticas cênicas na formação do/da professor/a de teatro por meio da modalidade EaD. Da mesma forma, percebemos que é possível considerar as possibilidades de adequação da práxis teatral por telepresença nos processos criativos presenciais, ou seja, se torna indispensável pensar a aplicação das novas tecnologias também nos cursos presenciais. Tal orientação prático-metodológica se evidencia no contato com ferramentas digitais para o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, durante os exercícios cênicos mediados pelas tecnologias digitais, é possível aproveitar a carga semântica do espaço virtual nas abordagens corporais que, unidos ao fazer teatral, encontram formas diferentes de se criar.

Lembro-me que a professora e pesquisadora Canda (2020, p. 09), no e-book **Ensino de Teatro - Fundamentos e Didática**, afirma:

De início, alertamos para o desafio de trabalharmos a formação em Licenciatura em Teatro a distância, esse campo de saber experiencial que requer a presença, o contato, o afeto, o prazer de criar juntos como condições fundamentais para a experiência da cena. Tal desafio solicita de nós uma revisão do que é presença e do que é formação, abrindo campo para o debate, a experimentação, as descobertas e limites da experiência cênica com um olhar crítico e também propositivo para a realidade tecnológica que vivemos hoje.

CIACT/SAD 09

É nessa passagem do presencial para o virtual que emerge esta reflexão investigativa, com um arsenal teórico-metodológico que dialoga diretamente com a temática, ainda que não haja produções teóricas a respeito do curso de Licenciatura em Teatro EaD da UFBA, sendo esta, até o presente momento, uma das poucas escritas que menciona o curso.

Assim, as criações teatrais realizadas até o presente momento trazem abordagens corporais que englobam diversas formas e conceitos para a construção cênica teatral por meio de ferramentas digitais e tecnologias contemporâneas.

Para tratar questões inerentes à telepresença e às tecnologias digitais no ensino de teatro e nas criações cênicas, bem como o lugar que as tecnologias eletrônicas/digitais e as novas mídias ocupam dentro da formação artística, principalmente em teatro, Santaella (2003, p. 181) aponta:

No seio das reconstituições da vida social e cultural, uma questão candente, que tem ocupado a mente dos teóricos e a imaginação dos artistas, está voltada para as transformações pelas quais o corpo humano está passando e, segundo os prognósticos, ainda deverá passar. O corpo humano se tornou problemático e as inquietações sobre uma possível nova antropomorfia têm estado no centro dos questionamentos sobre o que é ser humano na entrada do século XXI.

Este lugar de inquietação e de busca sobre as transformações do corpo nas práticas teatrais por telepresença na contemporaneidade guiou todo o trajeto desta pesquisa, junto ao curso de Licenciatura em Teatro EaD da UFBA.

Recordo-me que no curso presencial, as produções cênicas resultavam em mostras didáticas dos finais de semestre e eram frutos de intensos trabalhos que duravam semanas. Os/As professores/as responsáveis por cada componente acompanhavam todo o processo criativo e instigavam o exercício da autonomia de cada um/uma.

Os jogos teatrais e as dinâmicas faziam com que conhecêssemos mais o grupo, criando afinidades e relações imprescindíveis para a contracena. Embora fosse um curso de Licenciatura em Teatro, no qual a carga horária teórica com assuntos voltados para a prática educacional é mais extensa, quando comparada ao bacharelado em interpretação teatral, o desenvolvimento para cena era de suma importância, uma vez que a formação visava futuros/as professores/as de teatro.

CIACT/SAD 09

A forma como a contracena e o corpo se projetam nessas duas modalidades de ensino merece uma análise mais detalhada do caso. Amanda Ayres (2012, n.p) contribui ao afirmar que:

A prática teatral ainda se apresenta de maneira desafiadora na Educação a Distância (EAD). As ferramentas (fórum, chat e etc) disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), apesar de atenderem bem a demanda teórica dos conteúdos, não chegam a alcançar a prática, já que não possibilitam a extrapolação da linguagem escrita para a expressão teatral.

De acordo com a autora, ainda há limitações nas produções cênicas em cursos EaD, principalmente nas aulas que se pautam nas expressões corporais e no contato físico.

Promover as relações interpessoais e o contato sensível do corpo discente nas aulas práticas tem sido um grande desafio para a EaD e para o curso em questão, na maioria das vezes acarretado pelas limitações de acesso à internet e o número reduzido de estudantes que sabem manusear ferramentas digitais.

Em nosso cotidiano, a tecnologia digital tem se tornado uma extensão do corpo, da mesma forma acontece com as criações mediadas virtualmente, sugerindo novas relações entre os/as artistas da cena. Com isso, é possível afirmarmos que ao mesmo tempo que une, também separa. Tal afirmação se dá por sabermos que o teatro é uma arte da presença, que surge nas relações entre palco e plateia em um mesmo ambiente.

Com a telepresença, assim como tem sido notado nas aulas práticas da Licenciatura em Teatro EaD, percebe-se que os ambientes de apresentação teatral são múltiplos, fomentando o cruzamento sociocultural e aproximando as distâncias, já que cada estudante se encontra em diferentes lugares.

Observando as criações teatrais no polo de Vitória da Conquista notei que, assim como em outras produções cênicas baseadas no corpo, nos cursos EaD, mediados pela telepresença, em sua maioria acontecem com somente um ator ou uma atriz em cena. Isso se deve ao fato de que existem ainda limitações sobre o contato físico ou ferramentas tecnológicas que aproximem os/as intérpretes durante a contracena.

CIACT/SAD 09

A disposição das aulas síncronas, ou seja, encontros que acontecem ao vivo com o/a professor/a e estudantes, possibilitam a aproximação de cursistas que estão em lugares distantes. No caso do polo de Vitória da Conquista, há discentes de diversas localidades da Bahia: Eunápolis, Caetité, Ilhéus, até mesmo do interior de Minas Gerais.

Diante dos limites tecnológicos digitais nota-se um estímulo à capacidade criativa, que instiga os/as estudantes a explorarem as ferramentas que dispõem. Por exemplo, em algumas produções cênicas realizadas para os componentes **Técnicas Corporais e Ensino e Teatro: Fundamentos e Didática**, foram notadas criações que uniam corpo e voz de diferentes cursistas. Assim, mesmo com a ausência do corpo físico no ambiente, a voz servia como uma narrativa ou plano de fundo, dando sentido à obra.

Em outros casos, com recursos de edição de vídeo foram criadas montagens em que davam a impressão do contato físico entre estudantes, mesmo em ambientes diferentes. Tais espertices somavam no processo de aprendizagem, explorando habilidades e competências importantes para a aquisição do conhecimento.

Da passagem do presencial para o virtual nota-se limitações no espaço bidimensional da atuação por telepresença; por outro lado, há muitas possibilidades de recursos e ferramentas a serem exploradas: efeitos de zoom, projeções de imagens, experimentos com iluminação alternativa, que propiciam efeitos diferenciados no corpo dos/das intérpretes, dentre outros mecanismos que acrescentam na composição cênica como um todo.

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Esta pesquisa se baseou no método crítico-reflexivo e dedutivo, além de ser qualitativa, descritiva e autobiográfica, permitindo delinear aspectos inerentes ao processo de formação de professores/as em teatro EaD, com ênfase no ensino das abordagens corporais e o uso de tecnologias digitais, por meio da análise documental, interpretação e descrição do corpus da pesquisa.

Apoiados em Nelson, Treichler e Grossberg (1992 apud SILVA, 1995, p. 13), "[...] a

CIACT/SAD 09

política da análise e a política do trabalho intelectual são inseparáveis. A análise depende do trabalho intelectual; [...] A teoria é uma parte crucial deste trabalho". Assim sendo, para atingir os objetivos propostos, a metodologia da pesquisa esteve atrelada ao levantamento de dados por meio da observação de vídeos e comentários no instagram da turma, fotografias e comentários dos diários de bordo digital no AVA (*moodle* da UFBA), fóruns, chats e outras tecnologias que envolveram os/as discentes do polo de Vitória da Conquista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora se saiba que a origem do teatro tem sido questionada em estudos baseados na história, percebemos que a Grécia apresenta os vestígios que, para muitos/as, é o local de surgimento do teatro no Ocidente.

Naquele período o teatro era baseado no texto, no diálogo em cena. Com os gregos aprendemos que a relação cena (atores/atrizes) e plateia é de suma importância, pois é a partir dessa disposição que emerge o fenômeno teatral. Associado a isso, percebemos mudanças recorrentes no ambiente onde ocorre a apresentação cênica e o lugar onde acomoda o público. Assim, como afirma André Santos (2015, p. 29):

A metamorfose teatral contemporânea perpassa pelas inúmeras formas de ver e sentir, dando uma grande variante de possibilidades de apreciação a quem a contempla. O rompimento da quarta parede, por exemplo, é mais plausível no teatro contemporâneo, ora o espaço cênico é distante da plateia, ora o mesmo espaço cênico faz parte da mesma plateia.

Com a aproximação das tecnologias digitais nos cursos de teatro EaD, o ambiente teatral ganhou outra roupagem, que tem sido tema de estudos em pesquisas sobre artes cênicas. Do mesmo modo, notamos configurações corporais que se moldam e se adaptam ao ambiente virtual de criação cênica, como tem ocorrido na plataforma de ensino do curso de Licenciatura em Teatro EaD da UAB/UFBA.

Ao falar de práticas corporais no ensino e na prática teatral, naturalmente vem à tona a

CIACT/SAD 09

questão do espaço. Isso porque corpo e espaço são dois temas próximos, que dialogam para que a cena exista. O corpo reage de acordo com que o espaço oferece para a ação.

Portanto, o corpo que vemos em apresentações cênicas por meio da tela de um aparelho eletrônico transita pela virtualidade e pela realidade, e se distancia até certo ponto da origem da palavra teatro, uma vez que sua definição está atrelada ao acontecimento do **presente**, no **aqui** e **agora**.

No caso das produções realizadas pelos/as estudantes do polo de Vitória da Conquista, se tornou perceptível em vários momentos a preparação de um corpo para uma filmagem e não para uma apresentação ao vivo, com a presença do público de forma síncrona, mesmo que em espaços e tempos diferentes. Com essa afirmação, não se pretende traçar nenhum juízo de valor, muito menos avaliar práticas artísticas que geralmente são subjetivas.

A partir da discussão aqui levantada, é possível afirmar que – não somente pela pandemia causada pelo novo coronavírus, mas também pelo próprio contexto do ensino a distância –, a ETUFBA encontrará desafios pela frente, principalmente no que se refere às novas tecnologias aplicadas na formação de professoras/es e no ensino-aprendizado de práticas corporais em teatro.

Assim, se percebe a importância de realizar pesquisas embasadas nas relações das tecnologias digitais e do corpo na arte teatral. Com isso, nota-se que as explorações e as experiências performativas na Licenciatura em Teatro EaD renovam os olhares sobre suas corporeidades na contemporaneidade, compreendendo que metodologias tecnológicas contemporâneas permitem não somente a construção de novas estéticas cênicas, mas também a autonomia, a construção de novos saberes, a descentralização do ensino e a troca de experiências.

Em contato com as novas tecnologias, os/as licenciandos/as em teatro desenvolvem, durante suas formações pedagógicas, habilidades importantes para a prática docente no meio formal e/ou informal de ensino, agregando técnicas necessárias para o cenário da educação atual.

Com o desenvolvimento deste artigo verificou-se a possibilidade de uma produção escrita que servisse não somente ao curso de Licenciatura em Teatro EaD da UFBA, mas, também,

CIACT/SAD 09

às/aos interessadas/os no ensino e na formação de professores/as por telepresença, em cursos presenciais ou não, principalmente no que se refere às abordagens corporais nas Artes Cênicas.

REFERÊNCIAS

AYRES, Amanda Aguiar. *Processo Criativo e Atuação em Telepresença na Formação de Professores de Teatro*. In: VII CONGRESSO DA ABRACE, 2012, Porto Alegre. TEMPOS DE MEMÓRIA: Vestígios, Ressonâncias e Mutações, 2012. n.p.

BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 2017. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20238603/do1-2017-05-26-decreto-n-9-057-de-25-de-maio-de-2017-20238503. Acesso: 28 de abril de 2024.

_____. Ministério da Educação. Assessoria de Comunicação Social. *Distribuição nacional dos 555 pólos da Universidade Aberta do Brasil*. Brasília, 2017. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=346-uab&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192. Acesso: 28 de abril de 2024.

CANDA, Cilene. *Ensino de teatro: Fundamentos e Didática*. Salvador: UFBA, Escola de Teatro; Superintendência de Educação a Distância, 2020.

LEITE, Luzirene do Rego. *A formação do professor de teatro na educação a distância: um estudo da licenciatura em teatro do programa pró-licenciatura na Universidade de Brasília*. 2014. xx, 353 f., il. Tese (Doutorado em Artes) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

NELSON, C.; TREICHLER, P.A.; GROSSBERG, L. Estudos Culturais: uma introdução. In: SILVA, T.T. (Org.). *Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação*. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p.7-38.

SANTAELLA, Lucia. *Cultura e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura*. São Paulo: Paulus, 2003.

SANTOS, Josué Leite dos. *Tecnologias do ensino a distância*. Salvador: UFBA, Escola de

CIACT/SAD 09

Teatro; Superintendência de Educação a Distância, 2020.

SANTOS, André Silva dos. *Lugares Esquecidos: duas experiências com o ensino do teatro a partir da apropriação de espaços não convencionais para a cena*. 2015. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia/UFBA, Salvador, 2015.

SERRANO, Leonardo José Sebiane. *Técnicas Corporais*. Salvador: UFBA, Escola de Teatro; Superintendência de Educação a Distância, 2020.

SILVA, Marineide Câmara. *As relações entre teatro, tecnologia e educação no Pró licenciatura em teatro da UFMA e UnB*. 2012. 188 f. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2012

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Escola de Teatro. *Projeto Pedagógico do Curso Licenciatura em Teatro Educação a Distância – EaD*. 139f. Salvador: Escola de Teatro, 2018.

Como citar este texto:

SANTOS, André S. Telepresença e abordagens corporais na licenciatura em teatro UAB/UFBA. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.